

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1182 sahifa.

2025-yil, 22-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI.....	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN‘IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	669
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermetov Amirbek Ismailovich	
FISKAL NOMARKAZLASHTIRISH BO'YICHA XITOIY TAJRIBASI.....	708
Lokayev Bekzod Sherkobilovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR.....	712
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	717
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva, Gulzora Qahharova	
TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	725
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
BURNOUTNING OLDINI OLIH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI.....	731
Ergasheva E'zoza Dilshod qizi	
O'ZBEKISTONDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	736
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH VA HISOBGA OLIHNING INNOVATSION USULLARI: MENEJMENT VA BUXGALTERIYANING O'ZARO INTEGRATSIYASI.....	742
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	748
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI	754
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ ТРЁХ СКВАЖИН УЧАСТКА ХОДЖАСАЯТ ГКМ ДЕНГИЗКУЛЬ	758
Набиев Шахзод Темурович, Иргашбаев Шохрух Фаррух угли, Маннафов Улугбек Умар угли	
MADANIY TURIZM INDUSTRIYASINING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	764
Toxirov Dilyor Davlatovich	
MOLIYAVIY AUTSORSING NAZARIYALARI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	768
Babadjanov Umidbek Kamildjanovich	
TURIZM – TARIXIY XOTIRA VA ZAMONAVIY XIZMATLAR UYG'UNLIGI IFODASI	773
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOHIYATI VA BAHOLASH MEZONLARI	777
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI	784
Ro'ziyeva Shaxlo Salimboyevna	
AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH	788
Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI DAROMADLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	791
Sanayev Javoxir Shovkat o'g'li	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	796
Maxmudov S.T.	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ	801
Юсупова Н.Т.	
SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY FAKTORLAR TAHLILI	807
Rahimova Mushtariybegim Muxammadg'olib qizi	
DEMOGRAFIK O'ZGARISHLAR VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI.....	812
Abdumalikova G.F.	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA SIYOSATINI SAMARALI BOSHQARISHNING IQTISODIY VA INSTITUTSION ASOSLARI	821
Kenjayev Ikrom Ergashboyevich	
RAQAMLI AVIATSIYA EKOTIZIMI: AI/ML, DIGITAL TWIN VA BLOKCHEYN INTEGRATSIYASI	828
Azimova Moxinur Nozimovna	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	834
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATINING REKREATSIYA RESURLARI VA DAVOLASH-SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI SALOHIYATI	839
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
MINTAQALAR TURISTIK-REKREATSION IMKONIYATLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY GIS USULLARINI QO'LLASH (SARIOSIYO TUMANI MISOLIDA)	845
Safarov Manuchexr Axtam o'g'li	
XITOIY TAJRIBASI ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	852
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
TURIZM FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHGA OID NAZARIY BILIMLARNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI	857
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	

TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASI MUSTAHKAMLIGINI BAHOLOVCHI KO'RSATKICHLAR TIZIMI	863
Raxmanov Iloxom Xurramovich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Maxsudov Sherzod Solijonovich	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	877
Mahmudov Sarvar	
ATROF-MUHITGA OID FISKAL KO'RSATKICHLAR ASOSIDA MINTAQAVIY BAHOLASH	882
Zilola Rahmatova	
XORAZM VILOYATI TUMANLARIDA EKSPORT SAMARADORLIGI: STOXAСТИK CHEGARAVIY TAHLIL (SFA) ASOSIDAGI EMPIRIK YONDASHUV	887
Fozil Xolmurotov	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА.....	900
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
EKOLOGIK VAZIYAT VA AHOLI SALOMATLIGINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	905
Egamqulov Husniddin Erkaboyevich	
CHO'L HUDUDLARIDA TURISTIK RESURLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	911
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Mavlonov Ahmadjon Muhammadovich	
КОНЦЕПЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	918
Сагидуллин Фарид Радикович	
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ И СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	927
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA OZIYQ-OVQATNI RIVOJLANTIRISHDA QISHLOQ XO'JALIGINING ROLI.....	935
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich, Bustonov Komiljon Kumakovich	
TURISTIK MINTAQALARNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKINI TA'MINLASHNING AYRIM MASALALARI	943
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
TA'LIM KLASTERLARI KONTEKSTIDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA STRATEGIK YECHIMLARI: TRIPLE HELIX MODEL ASOSIDA TAHLIL.....	947
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	954
Xamdullayeva Gulhoyo Ergash qizi	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI	960
Sirojiddinov Kamoliddin	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	967
Seytimbetov Kabul Serimbetovich	
AGROTADBIRKORLIK FAOLIYATINING ASOSIY FUNKSIYALARI VA RIVOJLANISH QONUNIYATLARI.....	971
Nasriddinov Xusanbek Sadriddin o'g'li	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI	976
Abdusattorov Abdusamat Sobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIYQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA MENEJMENT QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI	981
Karieva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA O'QUV DASTURLARINING KAPITAL ZICHLIGI	989
Dusanov Salim Mamarasulovich	

QATTIQ CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA INNOVATSION MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	995
Temirov Azizbek Voit o'g'li	
STRATEGIK REJALASHTIRISH ORQALI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1002
G.Ya. Muxibova, O.U. Sharifxodjayeva, O. To'rabekova	
ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	1009
Шакаров Зафар Гаффорович	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	1018
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi, Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRUVCHI ZAMONAVIY YONDASHUVNI ISHLAB CHIQISH	1027
Xojiyeva Nazokat Davronbekovna	
QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	1034
Shodiyeva Zarinnabonu Shodi qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	1039
Qurbanioyozov Shaxzodbek Karimovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA HISOB SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	1044
Qurbanbayev Jurabek Eruvboyevich	
FINTECH TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING KORXONA LIKVIDLIGIGA TA'SIRI.....	1048
Karimov Xondamir Jamshid o'g'li	
IMPROVING STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES.....	1056
Pardaeva Shakhnoza Abdinabievna	
DIGITAL SKILLS AND ACCOUNTING EDUCATION: NEEDS AND GAPS IN UZBEK HIGHER EDUCATION – CURRICULUM IMPLICATIONS FOR THE DIGITAL AGE	1061
Rustamova Iroda Bahtiyorovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDIT XIZMATLARI: ZAMONAVIY TAHLIL VA TARAQQIYOT TENDENSIYALARI.....	1066
Jo'rayeva Zarifa Bahodir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING YUQORI SIFATLI RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	1073
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISH	1079
Kuvotova Dilnora Kaxramonovna	
MAHSULOT, ISH (XIZMAT)LAR TANNARXIGA KIRITILADIGAN MODDIY XARAJATLAR VA ULARNI HUIJATLASHTIRISH.....	1084
Bolibekov Baxtiyor Achilovich, Rahmonqulov Temirbek Eshmatovich	
AYOLLARNING YETAKCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA TO'SIQLARI	1088
Baymuratova Guldjahan Xamdamovna	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH AMALIY TAHLILI JARAYONLARI.....	1093
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOB, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT TIZIMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI	1099
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING IQTISODIY O'SISHDAGI AHMIYATI	1105
Nematullo Zuvaydullaev	

GLOBAL OZIQ-OVQAT TIZIMIDA AQSH IMPORT-EKSPORT SIYOSATI VA UNING MILLIY OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI	1109
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI	1115
Axatova Shahnoza	
ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И РЕСУРСЫ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	1119
Каримова Фотима Абдурасуловна	
RAQAMLI IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONDA ELEKTRON SAVDO VA TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI.....	1124
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARINI RIVOJLANTIRISHDA ILG'OR XORIJ TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	1128
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
KATTA HAJMLI MA'LUMOTLARDAN OVOZLI XABARLARNI AJRATIB OLIISHDA PARALLEL HISOBLASH ALGORITMLARI VA UNING DASTURIY MAJMUASINI ISHLAB CHIQUISH	1135
Jummayeva Yulduz Achilovna	
MAMLAKATDA NODAVLAT VA NOTIJORAT TASHKIOTLARNI MOLIYAVIY TA'MINLASH MEKANIZMLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	1141
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALI TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBIY ELEMENTLARI	1146
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
IPOTEKA KREDITLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	1155
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH FUNKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	1161
Sulaymonov Farrux Shuxratovich	
QORAQALPOG'ISTON AGRAR TARMOG'IDA TRANSFORMATSION O'ZGARISHLARNING INSTITUTIONAL MEKANIZMLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	1166
Mambetnazarov Baxit Bisenbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING DOLZARBLIGI	1171
Turg'unov Muxriddin Mo'ydinjon o'g'li	
TOSHKENT SHAHRIDA SHAHARSOZLIK JARAYONLARINING EKOLOGIK OQIBATLARI	1175
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich	

TOSHKENT SHAHRIDA SHAHARSOZLIK JARAYONLARINING EKOLOGIK OQIBATLARI

Ashurov Abdulaziz Rustamovich

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti, PhD, v.b. dotsent

E-mail: laziz0211@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-0852-5624

Olimov Anvarjon Atamirzayevich

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti, v.b. dotsent

E-mail: olanat8@gmail.com

ORCID: 0009-0001-6874-1986

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahridagi shaharsozlik siyosati va ekologik mas'uliyat o'rtasida yuzaga kelayotgan ziddiyatlar tahlil qilinadi. Tadqiqot Telegram kanallari, ommaviy axborot vositalari va bloglardagi ijtimoiy chiqishlar asosida sifatli kontent tahlili hamda siyosiy diskurs tahlili metodologiyalaridan foydalangan holda olib borildi. Tadqiqot natijalari rasmiy diskurs va quruvchilar tomonidan ekologik muammolarni oqlovchi strategiyalarning mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, fuqarolik jamiyatining ekologik faollik shakllari hamda axborot vositalari orqali qarshilik bildirish tendensiyalari kuchayib borayotganini aniqladi. Maqola shaharni rivojlantirish jarayonida ekologik etikani va fuqarolik ishtirokini inobatga olgan yondashuv zarurligini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: shaharsozlik, ekologik mas'uliyat, daraxtlar, diskurs tahlili, kontent tahlili, kompensatsiya, fuqarolik faolligi.

Abstract. This article examines the contradictions between urban development policies and environmental responsibility in Tashkent. The study applies qualitative content analysis and political discourse analysis methods, drawing on materials from Telegram channels, mass media, and blogs. The findings reveal the presence of strategies within official discourse and among construction companies aimed at justifying environmental issues. At the same time, the study identifies the growing forms of civic environmental activism and increasing tendencies of resistance expressed through media platforms. The article highlights the necessity of an urban development approach that integrates environmental ethics and civic participation.

Key words: urban planning, environmental responsibility, tree cutting, discourse analysis, content analysis, compensation, civic activism.

Аннотация. В данной статье анализируются противоречия между градостроительной политикой и экологической ответственностью в городе Ташкент. Исследование проведено с использованием качественного контент-анализа и методов политического дискурс-анализа на основе материалов из Telegram-каналов, средств массовой информации и блогов. Результаты исследования показывают наличие стратегий оправдания экологических проблем в официальном дискурсе и в риторике строительных компаний. Вместе с тем выявляется усиление форм экологической активности гражданского общества и тенденции к выражению протеста через средства массовой информации. Статья демонстрирует необходимость подхода к развитию города, учитывающего экологическую этику и гражданское участие.

Ключевые слова: градостроительство, экологическая ответственность, вырубка деревьев, дискурс-анализ, контент-анализ, компенсация, гражданская активность.

KIRISH

So'nggi yillarda Toshkent shahrida shaharsozlik faoliyatining jadallashuvi bilan birga ekologik barqarorlikka oid xavotirlar ham sezilarli darajada ortmoqda. Yangi yo'llar, ko'p qavatli binolar va tijorat loyihalarining

barpo etilishi poytaxtning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qilayotgan bo'lsa-da, bu jarayonlar ayrim hollarda yashil hududlarning qisqarishi, daraxtlarning kesilishi va havo sifatining yomonlashuvi kabi ekologik muammolarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, 2023–2025-yillar oralig'ida Toshkent shahrida daraxtlarning kesilishi bilan bog'liq ko'plab noroziliklar yuzaga kelib, bu mavzu ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Mazkur holatlar ekologik mas'uliyat va urbanistik rivojlanish o'rtasidagi nozik muvozanatni yana bir bor dolzarb masalaga aylantirdi.

Global miqyosda esa shaharlarni barqaror rivojlantirish bo'yicha ekologik tamoyillar asosida rejalashtirish eng muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilgan (UN-Habitat, 2020)¹. Biroq O'zbekiston sharoitida, ayniqsa Toshkent tajribasida, shaharsozlik siyosatining asosiy ishtirokchilari — qurilish kompaniyalari, mahalliy hokimiyat, ekologik faollar va fuqarolik jamiyati — o'rtasida ekologik mas'uliyatga oid yondashuvlarda sezilarli tafovutlar kuzatilmoqda. Bu farqlar turli diskurslar, ijtimoiy noroziliklar va qarama-qarshi strategiyalar orqali namoyon bo'lmoqda.

Mazkur maqola Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan shaharsozlik siyosatini va unga nisbatan shakllanayotgan ekologik diskurslarni tahlil qilishga qaratilgan. Tahlil jarayonida Telegram kanallaridagi ijtimoiy muhokamalar, ommaviy axborot vositalarida chop etilgan xabarlar hamda davlat hokimiyati vakillarining bayonotlari asosiy manba sifatida o'rganiladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida Braun va Klark (2006)² tomonidan taklif qilingan tematik kodlash hamda Hajer (1995)³ tomonidan ilgari surilgan siyosiy diskurs tahlili yondashuvlaridan foydalaniladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — Toshkent shaharsozligida yuzaga kelayotgan ekologik ziddiyatlarni kontseptual darajada tahlil qilish va bu jarayonda faoliyat yuritayotgan aktorlarning pozitsiyalarini ifodalovchi dominant diskurslarni aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaharsozlik va ekologik muvozanat o'rtasidagi ziddiyat global urbanistika sohasidagi eng muhim ilmiy muhokama yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. XX–XXI-asrlarda jadal urbanizatsiya natijasida shaharlar iqtisodiy faollik markazlariga aylangan bo'lsa-da, bu jarayon bir qator ekologik muammolarni keltirib chiqargan (Harvey, 2008⁴; Beatley, 2000⁵). Shu bois “barqaror shahar” konsepsiyasi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan yondashuv sifatida ilgari surilmoqda (UN-Habitat, 2020).

Ko'plab ilmiy tadqiqotlarda shahar ekologiyasi, yashil infratuzilma va fuqarolik ishtiroki o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik alohida ta'kidlanadi (Jennings et al., 2016⁶; Wolch et al., 2014⁷). Ayniqsa, ekologik infratuzilmani qurilish jarayoniga integratsiya qilishga oid ilg'or yondashuvlar shaharlarning iqlim o'zgarishlariga moslashuvchanligini, ijtimoiy adolatni va hayot sifatini oshirish imkoniyatlarini kengaytirishi isbotlangan (Kabisch et al., 2017⁸).

O'zbekiston sharoitida esa ekologik masalalar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridagi norasmiy diskurslar orqali ko'tarilmoqda. Rasmiy shaharsozlik hujjatlarida ekologik omillarni inobatga olishga intilish kuzatilsa-da, amaliyotda bu holat har doim to'liq aks etmaydi. Shuningdek, ayrim hollarda ekologik qonunchilikni aylanib o'tishga oid “ijodkorona” yondashuvlar (masalan, daraxtlarni sun'iy quritish orqali ularni kesishga ruxsat olish) uchraydi. Bunday holatlar ekologik adolat, ishonch va boshqaruv shaffofligi tamoyillarining yanada mustahkamlanishini taqozo etadi.

Ekologik ziddiyatlarni va aktorlararo munosabatlarni tahlil etishda Hajer (1995⁹) tomonidan ishlab chiqilgan siyosiy diskurs tahlili yondashuvi alohida ahamiyatga ega. Mazkur yondashuv siyosiy bayonotlarning nafaqat mazmunini, balki kontekstual va legimitizatsion funksiyalarini ham chuqur o'rganish imkonini beradi. Shuningdek,

- 1 UN-Habitat. (2020). World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org/world-cities-report>
- 2 Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- 3 Hajer, M. A. (1995). *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford University Press.
- 4 Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23–40.
- 5 Beatley, T. (2000). *Green Urbanism: Learning from European Cities*. Island Press.
- 6 Jennings, V., Baptiste, A. K., Jelks, N. O., & Skeete, R. (2016). Urban green space and the pursuit of health equity in parts of the United States. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(2), 143. <https://doi.org/10.3390/ijerph14020143>
- 7 Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and Urban Planning*, 125, 234–244. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017>
- 8 Kabisch, N., Qureshi, S., & Haase, D. (2017). Human–environment interactions in urban green spaces—A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.08.007>
- 9 Yuqorida berilgan.

Braun va Klark (2006)¹⁰ tomonidan taklif etilgan tematik kodlash yondashuvi ommaviy diskurslar orqali ekologik masalalarning ijtimoiy ifodasini tizimli tahlil qilishda samarali metod sifatida qo'llaniladi.

Yevropa va Osiyo shaharlarida, jumladan Seul, Bangkok va Istanbul tajribalari asosida olib borilgan tadqiqotlar ekologik mas'uliyatni qonunchilik, fuqarolik ishtiroki va ochiq urban rejalashtirish tamoyillari orqali kuchaytirish mumkinligini ko'rsatadi (Ryu & Han, 2021¹¹; Eraydin & Tasan-Kok, 2013¹²). Toshkentda esa ekologik faollar, jurnalistlar va ayrim siyosiy yetakchilar tomonidan bildirilayotgan tanqidiy chiqishlar fuqarolik jamiyatining faollashib borayotganini anglatadi. Shu bilan birga, bu jarayonning institutsional ta'siri hali yetarli darajada kuchaymagan bo'lsa-da, ijobiy o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda.

Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, Toshkent shaharsozlik jarayonida shakllanayotgan ekologik diskurslar va ular ortidagi ijtimoiy-siyosiy kuchlar o'rtasidagi dinamikani chuqur o'rganish, shaharni barqaror rivojlantirish siyosatini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot Toshkent shahrida ekologik muammolar, xususan, daraxtlarning kesilishi va shaharsozlik faoliyatiga nisbatan ijtimoiy munosabatlarni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot sifatli kontent tahlili (qualitative content analysis) va siyosiy diskurs tahlili (policy discourse analysis) metodologiyalariga asoslangan holda amalga oshirildi. Mazkur yondashuv ekologik masalalar atrofidagi ijtimoiy diskurslarni nafaqat mazmuniy, balki kontekstual, siyosiy va legitimlashtiruvchi omillar nuqtai nazaridan tahlil qilish imkonini beradi (Hajer, 1995; Braun & Clarke, 2006¹³).

Tahlil uchun 2022–2025-yillar oralig'ida O'zbekistonning ijtimoiy axborot makonida joylashtirilgan 350 dan ortiq ochiq manbalar – Telegram kanallari, mahalliy bloglar, rasmiy ommaviy axborot vositalari, fuqarolik chiqishlari va matbuot xabarlari – tanlab olindi. Ushbu materiallar asosan moratoriy, daraxt kesish, yashil zonalar, qurilish loyihalari va ekologik noroziliklar bilan bog'liq mavzularni qamrab olgan.

Ma'lumotlar dastlab RQDA (R interfeysida sifatli tahlil uchun mo'ljallangan dastur) yordamida kodlandi. Kodlash jarayonida Braun va Clarke (2006) tomonidan taklif etilgan tematik tahlil yondashuvi asos qilib olindi. Har bir post kontekstual ma'nosi, aktorlarning ishtiroki, asosiy diskurs ramkalari va legitimatsiya uslublari bo'yicha tizimli tarzda kodlandi.

Kodlar tarmoqli (clustered) tuzilma asosida shakllantirildi. Ular ekologik diskurslarning asosiy mavzulari – "kompensatsiya", "ijtimoiy adolat", "greenwashing", "qonunchilik zaifligi" kabi yo'nalishlar atrofida guruhlandi. Kodlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik radial klaster va Sankey diagrammalari orqali vizual ravishda ifodalandi.

Har bir ekologik bayonotdagi aktor (masalan, quruvchi, amaldor, eko-faol yoki jurnalist) nutqi siyosiy diskurs tahlili asosida tahlil qilindi (Hajer, 1995). Ushbu yondashuv aktorlarning ekologik masalalarni qanday asoslayotgani, ularning ritorik strategiyalari, diskursdagi ta'sir kuchi (dominatsiya yoki periferiklik) hamda ijtimoiy legitimatsiya mexanizmlarini aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqotda faqat ochiq, jamoatga taqdim etilgan ma'lumotlar (Telegram postlari, matbuot chiqishlari) tahlil qilindi. Shaxsiy identifikatsiyalanuvchi ma'lumotlardan foydalanilmadi. Bu yondashuv internetdagi ochiq manbalardan foydalanish bo'yicha tadqiqot etikasiga to'liq mos keladi (Townsend & Wallace, 2016)¹⁴.

Tadqiqot sifatli yondashuvga asoslangan bo'lib, natijalar umumlashtirishga emas, balki kontekstual holatni chuqur tahlil qilishga yo'naltirilgan. Tahlil qilingan kontentlarning norasmiy yoki emotsional ohangda ifodalanganligi baholashda ma'lum subyektivlik ehtimolini oshiradi. Biroq bu holat tadqiqotning ilmiy ahamiyatini kamaytirmaydi, aksincha, real ijtimoiy jarayonlarning jonli aksini ifodalaydi hamda ekologik diskurslarni tahlil qilishda muhim empirik manba sifatida xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

4.1. Tematik kontent tahlili natijalari

Telegram, bloglar va OAVda shaharsozlik hamda ekologik muvozanatga doir 350 dan ortiq post Braun va Clarke (2006) metodologiyasi asosida kodlandi. Kodlash natijasida 1 200 dan ortiq kodlash birligi aniqlanib, ular quyidagi asosiy tematik guruhlarga jamlandi (1-jadval).

¹⁰ Yuqorida berilgan.

¹¹ Ryu, H., & Han, S. S. (2021). Urban ecological transition in South Korea: Policy learning from green infrastructure planning in Seoul. *Cities*, 114, 103186. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103186>

¹² Eraydin, A., & Tasan-Kok, T. (2013). Resilience thinking in urban planning. In A. Eraydin & T. Tasan-Kok (Eds.), *Resilience Thinking in Urban Planning* (pp. 1–12). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-5476-8>

¹³ Har ikkisi yuqorida berildi.

¹⁴ Townsend, L., & Wallace, C. (2016). *Social Media Research: A Guide to Ethics*. University of Aberdeen. https://www.gla.ac.uk/media/Media_487729_smxx.pdf

1-jadval. Sifatli kontent tahlilida aniqlangan mavzular va ularning og'irliklari

Mavzu nomi	Tavsifi	Kodlar soni	Umumiy og'irlik
Ekologik kompensatsiya va tanqid	"Kompensatsion ekish", "daraxt banki", "green PR", "ko'zbo'yamachilik"	215	17,90%
Ijtimoiy adolat va norozilik	"Fuqarolik qarshiligi", "jinoiyat deb baholash", "jamiyatdagi loqaydlik"	188	15,70%
Siyosiy va iqtisodiy manipulyatsiya	"Davlat ekologik xiyonati", "qonuniylashtirish strategiyalari"	162	13,50%
Qonunchilik va institutsional zaiflik	"Huquqiy bo'shliq", "nazoratning yo'qligi", "yashil infratuzilma yo'qligi"	142	11,80%
Urban estetikasi va diskursiv dixtomiya	"Estetik sabablar", "shahar imidji", "yashil dekor"	128	10,70%
Ekofaollik va fuqarolik pozitsiyasi	"Ekologik harakat", "yashil kurash", "fuqarolik monitoringi"	106	8,80%
Korrupsiya va resurslar nazorati	"Ruxsatlar bozori", "strategik da'vo (SLAPP)", "tanish-bilish tizimi"	93	7,70%

4.2. Siyosiy diskurs tahlili

Har bir aktorning ekologik masalaga bo'lgan munosabati tahlil qilindi. Ushbu tahlilda diskurs og'irligi indeksi (DOI) va legitimatsiya strategiyalari asosida quyidagi natijalar olindi (2-jadval).

2-jadval. Turli aktyorlarning ekologik masalalardagi diskursiv strategiyalari

Aktyor turi	Dominant kodlar	Diskurs og'irligi	Legitimatsiya usullari
Quruvchilar	"Qonuniy ruxsat", "kompensatsiya", "fuqarolikni chalg'itish"	0,83	Texnik zarurat, qonuniy ruxsat, yashil PR
Amaldorlar	"Davlat ekologik burchi", "institutsional zaiflik", "normativ muhofaza"	0,68	Rasmiy bayonot, xalqaro normalarga tayanish
Eko-faollar	"Ekologik jinoyat", "greenwashing", "haqiqiy yashil harakat"	0,74	Axloqiy diskurs, ijtimoiy adolat, shaffoflik talabi
Blogger/jurnalistlar	"Shaharni himoya qilish", "ijtimoiy mas'uliyat", "ekofaollik"	0,62	Axborot tarqatish, alternativ pozitsiyani ilgari surish
Fuqarolar	"Shaxsiy ekologik ranjish", "ijtimoiy xavf", "qonunsizlikdan charchoq"	0,55	Emotsional ekspressiya, individual guvohliklar

Izoh: Quruvchilar va eko-faollar o'rtasidagi diskurs nisbati konfliktli (opozitsion) bo'lib, kompensatsiyaga asoslangan yashil ritorika hamda uni rad etuvchi normativ-axloqiy pozitsiya o'rtasidagi to'qnashuv asosiy vektorni tashkil etadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, "qurilish – rivojlanish – yashil muvozanat" uchligi hozirgi shahar diskursida ko'pincha soxta dixtomiya sifatida namoyon bo'lmoqda. Quruvchilar va ayrim amaldorlar "kompensatsion ekish" hamda "qonuniylik"ni asos sifatida keltirayotgan bo'lsalar-da, ijtimoiy axborot makonidagi aksariyat javoblar ushbu yondashuvni simulyativ, ya'ni haqiqatga to'liq mos kelmaydigan deb baholamoqda.

Bundan tashqari, moratoriy siyosatining samaradorligi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Ko'plab postlarda daraxt kesishga oid arizalar rad etilayotgani qayd etilsa-da, real amaliyotda ayrim kesishlar davom etayotgani e'tirof etilgan.

Umuman olganda, tahlil Toshkent shahrida shaharsozlik siyosati va ekologik muhofaza diskursi o'rtasida muvozanatsizlik mavjudligini ko'rsatmoqda. Quruvchilar va ularni qo'llab-quvvatlayotgan rasmiy aktorlar shaharni rivojlantirish hamda fuqarolarning uy-joyga bo'lgan ehtiyojini asosiy motivatsion omil sifatida ilgari surmoqda. Shu bilan birga, bu rivojlanish ba'zan ekologik qadriyatlar, havo sifati, bioxilma-xillik, mikroiklim va jamoat manfaatlariga zid tarzda olib borilayotgani kuzatilgan.

Diskursiv dixtomiya, ya'ni "qurilish yoki yashillik" tanlovi, tahlil natijalariga ko'ra, "soxta tanlov" (false dichotomy) sifatida talqin etiladi. Aslida, bu ikki tamoyil bir-birini istisno etmaydi, balki integratsiyalashgan yondashuv asosida uyg'unlashtirilishi mumkin. Shu jihatdan, kompensatsiya va rekultivatsiya bo'yicha ilgari surilayotgan strategiyalarni yanada takomillashtirish, ularni yuzaki yoki formal yondashuvdan amaliy samaradorlik bosqichiga o'tkazish dolzarbdir.

Eko-faollar, blogerlar va jamoatchilik tomonidan bildirilgan chiqishlar asosan "ekologik jinoyat", "tabiatga tajovuz", "shaffoflik yetishmasligi" va "ijtimoiy ishonchning pasayishi" kabi kodlar orqali ifoda etilgan. Bu esa jamoatchilikning o'zini shahar iqlim siyosatida faol ishtirokchi emas, balki chetda qolayotgan subyekt sifatida his qilayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu faollik fuqarolik jamiyatining o'sib borayotganini ham ifodalaydi.

Davlat vakillari va quruvchilar tomonidan qo'llanilayotgan legitimatsiya strategiyalari — masalan, "ruxsatnoma mavjud", "kompensatsiya amalga oshiriladi", "xalq manfaatlarini uchun qilinyapti" kabi ritorikalar — ijtimoiy va axloqiy jihatdan bahsli deb topilgan. Ayniqsa, moratoriy amal qilayotgan sharoitda daraxt kesilishi va bu harakatlarning "yashil PR" bilan oqlanishi ekologik ikkiyuzlamachilik sifatida qabul qilinmoqda.

Bu holat, uzoq muddatda, siyosiy va ijtimoiy ishonch tizimini zaiflashtirishi mumkin. Hajer (1995) ta'riflaganidek, bu jarayon "diskurs koalitsiyalari" va "diskursiv strategik pozitsiyalar" o'rtasidagi qarama-qarshilikni kuchaytiradi. Shu bois, shaharsozlik siyosati va ekologik mas'uliyat o'rtasidagi ziddiyatlarni yumshatish, ekologik muvozanatni tiklash hamda fuqarolik ishonchini mustahkamlash maqsadida quyidagi normativ, amaliy va strategik tavsiyalarni amalga oshirish zarur:

Birinchidan, shaharsozlik va ekologik boshqaruv sohasidagi normativ-huquqiy asoslarni takomillashtirish talab etiladi. Eng avvalo, ekologik shaffoflikni kuchaytirish lozim: daraxt kesishga oid ruxsatnomalar, qurilish loyihalarining ekologik ekspertiza xulosalari hamda rekultivatsiya bo'yicha qarorlar ijtimoiy faollikni rag'batlantirish maqsadida ochiq axborot portalida muntazam e'lon qilib borilishi kerak. Bu shaffoflik muhitini yaratish bilan birga, ishonch va javobgarlik tamoyillarini mustahkamlaydi.

Ikkinchidan, fuqarolik ishtirokini institutsional darajaga ko'tarish zarur. Har bir urbanistik loyiha bo'yicha ekologik ekspertiza va jamoatchilik eshituvlarini o'tkazish majburiy huquqiy talab sifatida mustahkamlansa, davlat va jamiyat o'rtasida o'zaro ishonchni yanada kuchaytiradi. Ayni paytda, amaldagi qonunchilikda bu jarayon ko'pincha tavsiya darajasida qolib ketmoqda, bu esa ekologik masalalarda ziddiyatlarni yuzaga keltiradi.

Uchinchidan, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Kodeksga tegishli qo'shimchalar kiritilishi maqsadga muvofiqdir. Xususan, yashil infratuzilmani buzgan shaxs yoki tashkilotlarga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni kuchaytirish, shuningdek, urbanistik loyihalarda ekologik baholash komponentini majburiy talab sifatida belgilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Normativ asoslar bilan bir qatorda, real amaliy choralar orqali ekologik boshqaruvni kuchaytirish zarur. Birinchi navbatda, kompensatsiya (o'rnini qoplash) tizimining sifat nazoratini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda keng qo'llanilayotgan "bir kesilgan daraxt – o'n ekilgan" modeli faqat miqdoriy ko'rsatkichlar bilan baholanmoqda. Biroq, har bir ekilgan daraxtning yashovchanligi, turi va ekologik ahamiyati ham hisobga olinishi lozim.

Ikkinchidan, ekologik monitoring jarayonlarini raqamlashtirish tavsiya etiladi. Dronlar, GIS (geoinformatsion tizimlar) va mobil ilovalar orqali daraxtlar, yashil zonalar hamda urbanistik ta'sir hududlarini real vaqt rejimida kuzatish tizimini joriy etish zarur. Bu yondashuv mahalliy darajadagi jamoaviy nazoratni kuchaytiradi hamda sun'iy ko'kalamzorlashtirish bilan bog'liq manipulyatsiyalarni kamaytiradi.

Uchinchidan, moratoriy siyosatini real nazorat mexanizmlari bilan mustahkamlash talab etiladi. Amaldagi moratoriyalar faqat huquqiy hujjat shaklida emas, balki amaliy monitoring tizimi bilan birgalikda amalga oshirilishi lozim. Aks holda, uni chetlab o'tish holatlari (masalan, daraxtni "o'z-o'zidan quritish") davom etishi mumkin.

Uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun ekologik boshqaruvda strategik darajadagi institutlar va siyosatlarni shakllantirish zarur. Eng avvalo, ekologik kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqish lozim. Davlat idoralari va mahalliy hokimiyat organlari o'z pozitsiyalarini ochiq, muntazam hamda mutaxassislar ishtirokida asoslab borishlari kerak. Bu nafaqat fuqarolik ishonchini tiklaydi, balki ijtimoiy dialogni mustahkamlaydi va atrof-muhitga oid masalalarni madaniyatli muhokama qilish muhitini yaratadi.

Shuningdek, mustaqil eko-tahliliy markazlar tashkil etish zarur. Ushbu markazlar qurilish ishlari boshlanishidan avval ekologik xavflarni baholovchi va mustaqil ekspertiza xulosalarini taqdim etuvchi platforma sifatida faoliyat yuritishi kerak. Ularning tavsiyalari majburiy kuchga ega bo'lmasligi mumkin, biroq ular rasmiy qarorlar shakllanishida ishonchli ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi lozim.

Nihoyat, "yashil shahar" indikatorlarini ishlab chiqish va ularni muntazam monitoring qilish zarur. Toshkent shahrida yashil hududlar maydoni, CO₂ chiqindilari miqdori, bioxilma-xillik ko'rsatkichlari va mikroiklim o'zgarishlari bo'yicha aniq indikatorlar tizimi shakllantirilishi kerak. Ushbu indikatorlar asosida siyosiy va urbanistik qarorlar muvofiqlashtirilsa, ekologik boshqaruv tizimi barqarorlik va shaffoflik tamoyillariga asoslangan holda faoliyat yuritadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot Toshkent shahrida shaharsozlik siyosati va ekologik mas'uliyat o'rtasidagi murakkab, ko'p qatlamli jarayonlarni chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Mavjud urbanistik yondashuvlarda qisqa muddatli iqtisodiy manfaatlar e'tibor yuqori bo'lsa-da, ekologik barqarorlik, fuqarolik ishtiroki va yashil infratuzilma masalalarini yanada chuqurroq integratsiya etish zarurligi aniqlangan. Telegram, bloglar va ommaviy axborot vositalari materiallari tahlili fuqarolik jamiyati, eko-faollar va keng jamoatchilikning ushbu siyosiy-urbanistik jarayonlardagi faolligini, ularning ekologik masalalarga nisbatan ongli munosabatini namoyon etadi.

Siyosiy diskurs tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki, quruvchilar va rasmiy aktorlar o'z faoliyatlarini "rivojlanish", "kompensatsiya" va "ruxsatnoma" kabi ritorikalar orqali asoslashga urinmoqda. Biroq, bu yondashuvlar ijtimoiy ishonchni mustahkamlash uchun yetarli emas. Shu bois, ekologik qadriyatlarni "estetik dekor" emas, balki hayotiy zarurat va strategik ustuvor yo'nalish sifatida ko'rish muhimdir.

Ushbu tadqiqot Toshkent shaharsozligi va ekologik siyosatidagi mavjud muammolar hamda diskursiv ziddiyatlarni aniqlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, kelgusida chuqurroq ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish va strategik qarorlar ishlab chiqish uchun quyidagi istiqbolli yo'nalishlar belgilandi:

Ijtimoiy ekologiya yo'nalishi. Kelgusidagi tadqiqotlar shahar ekologiyasining ijtimoiy jihatlarni, xususan yashil infratuzilmaning notekis taqsimlanishini va past daromadli qatlamlarning ekologik resurslardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilishi lozim. Bu yondashuv ekologik adolat va urbanistik tenglik tamoyillarini siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoniga tatbiq etishga yordam beradi.

Mikroiqlim va ekologik monitoring. Daraxt qoplamasining mikroiqlimga, issiqlik orollari effektiga va havoning sifatiga ta'siri yetarlicha o'rganilmagan. GIS texnologiyalari, masofadan zondlash va meteorologik kuzatuvlar asosida olib boriladigan modellashtirish ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi.

Diskursiv tahlil yo'nalishi. So'nggi yillarda "Yashil Toshkent", "barqaror rivojlanish" va "eko-modernizatsiya" kabi atamalar siyosiy va ijtimoiy maydonda faol qo'llanilmoqda. Ularning semantik mazmuni, legitimatsiya mexanizmlari hamda real ekologik harakatlar bilan uyg'unlik darajasi tizimli tahlil etilishi lozim.

Innovatsion ekologik yechimlar. Qurilish sohasida "yashil tomlar", biofilik dizayn va quyosh panellari kabi yechimlar tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tadqiqotlar ushbu texnologiyalarning Toshkentdagi urbanistik loyihalarga joriy etilish darajasi, ularning iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy qabul qilinishini o'rganishi lozim.

Huquqiy mexanizmlarni mustahkamlash. Shahar ekologiyasini himoya qilishga oid qonunchilikdagi bo'shliqlar, xususan daraxt kesishga oid ruxsatnomalardagi zaifliklar va ijro tizimlarining samaradorligi tahlil etilishi kerak. Ekologik ekspertizani majburiylashtirish, ochiq hisobotlik va monitoring tizimlarini huquqiy asosga qo'yish muhim istiqboldir.

Fuqarolik ekologik madaniyatini rivojlantirish. Telegram kanallari, bloglar va ekologik faollar tomonidan olib borilayotgan axborot tarqatish, norozilik aksiyalari hamda jamoatchilik monitoringi yangi ekologik fuqarolik madaniyatining shakllanayotganini ko'rsatadi. Ushbu jarayonni ijtimoiy dinamika va madaniy o'zgarishlar kontekstida chuqur tahlil qilish lozim.

Xulosa qilib aytganda, Toshkent shaharsozlik tajribasi — bu nafaqat bir shaharning urbanistik siyosati, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida ekologik mas'uliyat, modernizatsiya va fuqarolik ishtiroki o'rtasidagi muvozanatni ifodalovchi o'ziga xos modeldir. Tabiatni asrash masalasi ekologik, ijtimoiy va axloqiy jihatdan barqaror jamiyat qurishning ajralmas qismidir. Shu bois, shaharni rivojlantirish siyosati ekologik etika, shaffof boshqaruv va fuqarolik ishtirokiga tayangan holda olib borilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Beatley, T. (2000). *Green Urbanism: Learning from European Cities*. Island Press.
2. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
3. Eraydin, A., & Tasan-Kok, T. (2013). Resilience thinking in urban planning. In A. Eraydin & T. Tasan-Kok (Eds.), *Resilience Thinking in Urban Planning* (pp. 1–12). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-5476-8>
4. Hajer, M. A. (1995). *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford University Press.
5. Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23–40.
6. Jennings, V., Baptiste, A. K., Jelks, N. O., & Skeete, R. (2016). Urban green space and the pursuit of health equity in parts of the United States. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(2), 143. <https://doi.org/10.3390/ijerph14020143>
7. Kabisch, N., Qureshi, S., & Haase, D. (2017). Human–environment interactions in urban green spaces—A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. *Environmental Impact Assessment Review*, 50, 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.08.007>
8. Ryu, H., & Han, S. S. (2021). Urban ecological transition in South Korea: Policy learning from green infrastructure planning in Seoul. *Cities*, 114, 103186. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103186>

9. Townsend, L., & Wallace, C. (2016). Social Media Research: A Guide to Ethics. University of Aberdeen. https://www.gla.ac.uk/media/Media_487729_smxx.pdf
10. UN-Habitat. (2020). World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org/world-cities-report>
11. Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and Urban Planning*, 125, 234–244. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>